

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ШИТЬЯ СОВМЕСТНО
С ПРОИЗВОДСТВОМ

Бакиева Сурайёхон

Атакулова Зульфияхон

Преподаватели специальных предметов Андижанского районного профессионально-технического школы №1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090874>

Аннотация. Рассматриваются педагогические методы преподавания дисциплины «Технология швейных изделий». Использованы данные из практического опыта и сделан анализ публикаций. В заключении сделан вывод о необходимости определения специфики творчества студентов и их возрастных особенностях.

Ключевые слова: технология швейных изделий, педагог, технология, метод.

ORGANIZATION OF THE TRAINING PROCESS OF SEWING TECHNOLOGY
JOINTLY WITH PRODUCTION

Abstract. Pedagogical methods of teaching the discipline “Technology of Sewing Products” are considered. Data from practical experience was used and an analysis of publications was made. In conclusion, a conclusion is made about the need to determine the specifics of students’ creativity and their age-related characteristics.

Key words: technology of sewing products, teacher, technology, method.

ВВЕДЕНИЕ

Слово «Технология» — происходит от греческого слова *techno* «искусство, мастерство, умение». Технология определяется как наука о преобразованиях и использованиях материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. В средней школе «Технология» — изучение разных методов обработки, преобразования сырья и материалов в процессе производства и изготовленной из них продукции. Предмет «Технология» позволяет освоить основные понятия, сущность технологических процессов, последовательность их выполнения, приобретение компетенций практической деятельности по изготовлению красивых, интересных и полезных изделий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методика преподавания дисциплины «Технология швейных изделий» в среднепрофессиональном образовании, основанного на традиционной народной культуре, сравнительно молодой раздел методики преподавания образовательной области

«Технология». Но уже сегодня можно утверждать, что наряду с общеизвестными педагогическими принципами она основывается на следующих принципах [2]:

- опора на изучаемое ремесло и его каноны;
- связь с теоретическими положениями эстетики;
- формирование понятийного аппарата;
- целенаправленное развитие интересов;
- рациональный выбор учебных изделий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Творчество определяется как деятельность, которая создает нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно исторической уникальностью, оригинальностью.

Творчество студентов в организациях среднепрофессионального образования специальностей «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», проявляемое в трудовой деятельности, имеет свою специфику и направления. Оно существенно отличается от творчества взрослых. В творческой деятельности студентов, главной продолжает оставаться педагогическая проблема — преодоление у студентов формального отношения к выполняемой работе, формирование у них установки на перевод выполняемого задания на творческий уровень. Иначе говоря, речь идет, прежде всего, о воспитании у студентов определенной готовности к самостоятельной творческой деятельности. Такой подход необходим в любом виде деятельности [3].

В работе педагога со студентами, приходится учитывать ряд условий: их деятельность ограничена рамками более простых видов труда, а трудовые компетенции приобретаются только в мастерских. В то же время студентам более свойственны значительный взлет стремления к творческому поиску, креативному мышлению, жажда открывать новое. Учащиеся уже овладели определенной системой знаний, некоторыми компетенциям трудовой деятельности. Они стремятся активно использовать свои знания, умения и навыки, испытывают потребность утвердить себя в глазах окружающих.

Следует отметить, что творческие проявления у студентов являются неосознанными, вызванными не целенаправленным стремлением к совершенствованию трудовой деятельности и окружающих условий, а эпизодическими обстоятельствами, важнейшими из которых являются соревнования, конкурсы, подготовка изделий к показам и выставкам.

Работа педагога по формированию творческих начал личности студента начинается с включения его в общественно ценную трудовую деятельность, с пробуждения у него интереса к этой деятельности и создания внутреннего настроя на выдумку, наилучшее выполнение дела. В школьном возрасте мотив любознательности, непосредственного интереса к новизне все более обогащается осознанным желанием попробовать свои силы и возможности сделать что-то нужное, особенное для других. Социально направленный мотив творческой деятельности начинает выступать в единстве с мотивом познавательного характера. Эта характеристика мотива отражает этап интенсивного овладения социальным опытом, когда творчество выступает как средство активного его усвоения. В творчестве студент видит способ служения людям, обществу и тем самым способ самоутверждения. Это выступает для него не только далекой, но и близкой перспективой. В результате этого может возникнуть переоценка своих возможностей, построение неосуществимых планов, проектов, поэтому педагогу важно показать реальные пути подготовки к «великим открытиям», вооружить студента соответствующими подходами, знаниями, компетенциями.

При организации трудовой деятельности студентов в этих целях педагог делает акцент на создание общей установки студентов на творчество: введение соответствующих форм работы, выдвижение творческих задач. Наряду с индивидуальными заданиями широко применяются групповые и коллективные формы деятельности, благодаря которым студенты учатся решать трудовые проблемы сообща, сотрудничать в труде.

Меняется мода, создаются новые ткани, швейное оборудование и поэтому технология изготовления одежды также претерпевает изменения, становится более современной. За начальную основу берутся приемы быстрого шитья, тем самым ускоряется процесс пошива швейных изделий. Учащиеся осваивают приемы быстрого шитья и таким образом ускоряется процесс изготовления различных изделий. Технология изготовления одежды подобрана с учетом возрастных особенностей учащихся, а преемственность и последовательность изложения материала, от года к году позволяют разнообразить перечень изделий от простых до достаточно сложных, включая даже оригинальные комплекты одежды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, методика преподавания технологии швейных изделий должна учитывать специфику творчества студентов, которое существенно отличается от творчества взрослых. Кроме того, при организации трудовой творческой деятельности студентов

необходимо учитывать специфику данного возраста. Кроме того, важно осуществлять этот процесс совместно с производственными предприятиями.

REFERENCES

1. Васильева Г. Н. Уроки занимательного труда. М.: Педагогика, 2017.
2. Заречная Л. П. Воспитание учащихся на уроках обслуживающего труда. М.: Просвещение, 2010.
3. Мельникова Л. В. Методика трудового обучения: обслуживающий труд. М.: Просвещение, 2015.
4. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом. М.: Академия, 2012.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH